

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1042 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gulloila Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
	Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
	Yusupov Kodirjan Batirovich	
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
	Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
	Юсупова Сохила Сайфиевна	
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
	Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
	Sardorxon Quvondiqov	
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
	Miraxmedov Fatxulla	
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
	Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna	
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
	Nematullayeva Madina Zafarovna	
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
	Xalimov Moxir Karimovich	
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
	Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna	
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
	Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi	
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
	Axmedova Zilola Muxtor qizi	
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
	Азизова Д. А.	
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
	Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
	Xudaybergenova Adolat Usmanovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
	Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna	
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
	Boboyeva Nafosat Tulqin qizi	
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
	Xolmatova Ziroatxon Anvarovna	
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
	Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi	
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
	Madaminov Oribdjan Nishanbayevich	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar	744
	Kayumov Erkin Kazakbayevich	
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari.....	748
	Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati.....	751
	Muratova Shaxnoza Ibatovna	
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati.....	754
	Matnazarov O'ktam Latipovich	
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi.....	757
	Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich	
	Funksional bog'liqlikni tushinishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi.....	760
	Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich	
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues	766
	Tajiboyeva Odinakhon	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida.....	769
	Tashbayev Naim Sadikovich	
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	773
	Temirova Oydina Muhiddinova	
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari	776
	Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li	
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... ..	780
	Yangiboyev Kamol Norboyevich	
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова	784
	Абдулвохидов Элёр	
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами	789
	Алимжанова Матлюба Юнусовна	
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов	793
	Исраилова Илона Халитовна	
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна.....	798
	Каримова Регина Шовкатовна	
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования.....	802
	Мирзабаев Диёрбек Камилович	
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста	805
	Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна	
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе.....	809
	Янкина Рано Садыковна	
	Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari.....	817
	Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi	
	Tashvishli buzilishlarni korreksiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari	821
	Sattarova Shahnova Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyevovna	

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmasda talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish 923 Uzoqova Husnora
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida 927 Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna
	Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari 930 Jumayeva Feruza Sayidovna
	O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida)..... 936 Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna
	Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari 941 Abdullayeva Sevara Yuldashevna
	Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari 944 Ashirova Sojida Baxromovna
	Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari 948 Dildora Rustam qizi Fozilova
	Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari 951 Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li
	Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar 955 Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna
	Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati 958 Kurbanova Shoira Abduraximovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati 961 Meliboyev Anvar Rashidovich
	The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction 964 Nilufar Sabirova
	O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 967 Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna
	Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari 973 Saydayev Obid Bahodir o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari 979 Saliyeva Perdexan Alimbetovna
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish 984 Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari 987 Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi
	Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari 990 Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari 993 Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi
	Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati 996 Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna
	Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст 1000 Касымова Феруза Суннатовна
	Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности 1003 Маликова Эвелина Тимуровна

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
Саитходжаев Зуфар Хусан угли	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
Daminova Fayoza Abdixakimovna	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
Haydarov Qutlug' Hamdamovich	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati	1021
Mamayusupova S. M.	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
Normamatov Muxiddin Abdimuminovich	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
O. V. Kon	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
Yuldashev Bahodir Bekmuratovich	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
Давронова Зульфия Бобоевна	

ZAMONAVIY TA'LIM TEKNOLOGIYALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY LOYIHAVIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xamidova Feruza Turdiyevna

Navoiy davlat universiteti, "Pedagogika" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada ta'lim texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etish orqali talabalarda kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik tizim va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ahamiyati, o'quv dasturlarini loyihalash, metodik hamda tashkiliy innovatsiyalar, shuningdek, o'quv jarayonini boshqarish, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik hamda ijtimoiy-pedagogik muhitning o'rni tahlil qilingan. Maqolada o'quv jarayonining davlat ta'lim standartlariga muvofiqligi, talabalarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish, pedagogik shart-sharoitlarni yaratish hamda ta'lim resurslaridan samarali foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, kompetentli yondashuv, kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni shakllantirish, demokratik munosabatlar muhitini rivojlantirish va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kasbiy loyihaviy kompetensiya, kompetentli yondashuv, pedagogik jarayon, o'quv jarayonini boshqarish, innovatsion pedagogik texnologiyalar, o'qituvchi va talaba hamkorligi, demokratik muhit, ta'lim resurslari.

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of developing students' professional project competencies through the implementation of educational technologies in the learning process. It analyses the significance of modern pedagogical systems and student-centred approaches, curriculum design, methodological and organisational innovations, as well as classroom management, teacher-student collaboration, and the role of the socio-pedagogical environment. The study also considers the alignment of the educational process with state educational standards, the development of students' independent thinking, creativity, and communication skills, the creation of appropriate pedagogical conditions, and the effective use of educational resources. Furthermore, the importance of a competence-based approach, the formation of professional project competencies, democratic educational relations, and the application of innovative pedagogical technologies is scientifically substantiated.

Key words: educational technologies, student-centred learning, professional project competency, competence-based approach, pedagogical process, classroom management, innovative pedagogical technologies, teacher-student collaboration, democratic environment, educational resources.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты развития профессиональных проектных компетенций студентов посредством внедрения образовательных технологий в учебный процесс. Проанализирована значимость современной педагогической системы и личностно-ориентированного подхода, проектирования учебных программ, методических и организационных инноваций, а также управления учебным процессом, сотрудничества преподавателя и студентов и роли социально-педагогической среды. В работе также освещены вопросы соответствия образовательного процесса государственным образовательным стандартам, развития у студентов навыков самостоятельного мышления, творческого подхода и коммуникативных умений, создания педагогических условий и эффективного использования образовательных ресурсов. Кроме того, научно обоснована важность компетентностного подхода, формирования профессиональных проектных компетенций, демократических отношений в образовательной среде и применения инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: образовательные технологии, личностно-ориентированное обучение, профессиональная проектная компетенция, компетентностный подход, педагогический процесс, управление учебным процессом, инновационные педагогические технологии, сотрудничество преподавателя и студентов, демократическая образовательная среда, образовательные ресурсы.

KIRISH

Bugun mamlakatimizda qator o'qituvchilar pedagogik g'oyalar targ'ibotchisiga aylanishdi, tasdiqlangan dastlabki materiallar bilangina emas, balki o'zining shaxsiy ijodiy rejasi asosida ish yuritmoqdalar. Yangilikka, erkinlikka, mustaqillikka intilish hozirgi zamon o'qituvchisining shaxs sifatlari tarkibiga kirib ulgurdi. Endi an'anaviy o'qitish tizimi o'z o'rnini milliy istiqlol g'oyasi bilan sug'orilgan va qat'iy ilmiy asosda tashkil etilayotgan zamonaviy pedagogik tizimga bo'shatib bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rus olimasi, pedagogika fanlari doktori Lyash Asya Anatolevna "Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatlarida axborot-ta'lim tizimlaridan foydalanishga o'rgatish metodikasi" mavzusidagi doktorlik dissertatsiya ishida axborot va ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan yondashuvni ilgari surgan. Ta'limni axborotlashtirishning bu yo'nalishi ta'limning nafaqat boshqaruv, balki to'g'ridan-to'g'ri o'qitish va tarbiyaviy funksiyalarini amalga oshirish uchun ham xosdir. Masalan, zamonaviy ta'lim doirasida ham, an'anaviy ta'lim doirasida ham turli xil elektron o'quv-uslubiy majmualar, raqamli ta'lim resurslari, ta'lim portallari, veb-saytlar va boshqa vositalardan yetarlicha keng foydalanishni keltirish mumkin. Shu bilan birga, so'nggi paytlarda turli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil etish va otonalar bilan o'zaro hamkorlik qilish masalalari juda dolzarb bo'lib qolganini ta'kidlaydi [6].

Belaya R.S. (2013) ning fikriga ko'ra, ta'lim taraqqiyotining hozirgi bosqichi kompetentli yondashuv bilan uzviy bog'liq bo'lib, mohiyatan ta'limdagi nazariy bilimlar bilan kasbiy loyihaviy faoliyatning real mavjud ehtiyojlari o'rtasida muvozanatni o'rnatishga qaratilgan. "Kompetentli yondashuv" kategoriyasini quyidagicha interpretatsiya qilish mumkin: bu ta'lim maqsadlarini ta'riflash, ta'lim mazmunini tanlash, ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'lim natijalarini baholashning umumiy prinsiplaridan iborat tizimdir [3].

Galustyan O.V. (2020) ham xuddi shunday fikr bildiradi: kompetentli yondashuv ta'lim jarayonining qaytadan yo'naltirilishini ta'minlaydi. Bunda bilimlar hamda shakllangan ko'nikma va malakalar boy axborot-kommunikatsiya maydoni mavjud bo'lgan bozor iqtisodiyoti sharoitlarida bo'lajak mutaxassisning kasbiy loyihaviy faoliyatga nisbatan salohiyati va qobiliyatini rivojlantiradigan kompetensiyalar majmuasini egallash uchun sharoit yaratishga xizmat qiladi [4].

Ta'lim-tarbiyada samarali islohotlarni amalga oshirish talab etilayotgan hozirgi davrda ilmiy-texnika taraqqiyoti va yangi texnologik rivojlanish sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun davlat xizmatini rivojlantirish, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish hamda ilg'or tajribalarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. R. Safarova, O.A. Abdullina, L.I. Bojovich, V.S. Ilin, Ye.A. Kryukova, A.N. Leontev, N.V. Kuzmina, L.M. Mitinalarning ilmiy ishlarida mazkur yondashuv o'z ifodasini topgan.

Sh.S. Sharipovning fikricha, kompetentlik – shaxs bilim, ko'nikma va tajribalarining uning ijtimoiy-professional mavqei hamda o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajarishda, muammolarni hal etishda yetariligi va haqiqiy moslik darajasini ifodalaydi [6]. Talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'zining pedagogik xususiyatlariga ega. Ular orqali talabalar o'rtasida demokratik munosabatlarni ta'minlash imkoniyati yaratiladi, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar barqarorlashadi, hamjihatlikka asoslangan ijobiy muhit vujudga keladi, talabalarda erkin tanlov va o'z fikrini himoya qilish ko'nikmasi shakllantiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi mazkur mavzuni yoritishda nazariy va amaliy ma'lumotlarni yig'ish hamda ularni tahlil qilishning uyg'unlashgan usullariga asoslandi. Tadqiqot jarayonida, avvalo, ta'lim texnologiyalari, kasbiy loyihaviy kompetensiya va kompetentli yondashuvga oid ilmiy-pedagogik adabiyotlar, dissertatsiyalar, monografiyalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda o'quv-uslubiy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar mazmunini aniqlash maqsadida kuzatish, suhbat va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Talabalarining kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda pedagogik kuzatuv natijalari, o'quv jarayoni materiallari va metodik tavsiyalar o'rganildi. Olingan ma'lumotlar mazmuniy tahlil, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish usullari asosida qayta ishlandi. Tahlil davomida ta'lim texnologiyalarining talabalarining mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, muloqotga kirishuvchanligi va kasbiy faoliyatga tayyorgarligiga ta'siri pedagogik nuqtai nazardan baholandi. Shu asosda mavzuga doir ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirish jarayonidagi bilimlar, tajribalar hamda nutq vositasida kirishimlilik, muloqotmandlikka moyillikni ko'rsatuvchi topshiriq va vazifalarni samarali amalga oshira olishlariga oid umumiy layoqatlari muhim o'rin egallaydi.

Talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirishda ikki pedagogik xususiyatga e'tiborni qaratish lozim. Bular:

1. O'quv jarayonining davlat ta'lim standartlariga mosligi.
2. O'quv jarayonining iste'molchilar talablariga mosligi.

O'qitish sifatini ta'minlashda ta'lim muassasasidagi manbalarning sifati ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday muhim manbalar sirasiga ta'lim muassasasidagi pedagogik kadrlar, informatsion-metodik, ta'limiy-texnologik hamda moddiy-moliyaviy manbalarni kiritish mumkin.

Shu bilan bir qatorda, o'qitish texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish uchun quyidagilarni tahlil qilish talab etiladi:

- amalda qo'llanilayotgan o'quv dasturlarining samaradorligi va maqsadga muvofiqligi;
- metodik hamda tashkiliy innovatsiyalar;
- mazkur innovatsiyalarning o'qitish natijalari sifati va bitiruvchilarning bilimdonlik darajasiga ko'rsatadigan ta'siri;
- o'quv jarayonining texnologik jihatdan ta'minlanganlik darajasi;
- fanlar bo'yicha o'qitish sifati baholanishini ta'minlovchi kvalimetrik va tashxislash metodikalarining o'qituvchilar tajribasida foydalanilganligi hamda sinovdan o'tkazilganligi kabilar.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta'lim tizimining joriy holati va mavjud muammolari tahlil qilinarkan, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarining kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda informatsion-metodik hamda ta'limiy-texnologik manbalarni tahlil qilish ham alohida ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Uning asosiy ko'rsatkichlari: ^[7]

- ekspert xulosalari;
- nazorat va tekshirish natijalarini ifodalovchi materiallar;
- yig'ilishlar hamda kengashlar materiallari;
- metodik seminarlar materiallari kabilar.

Talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirishda muassasaning moddiy-moliyaviy manbalarini hisobga olish ham nihoyatda zarur. Mazkur manbalar sirasiga:

- ta'lim muassasasida amalga oshiriladigan alohida tadbirlarni moliyalashtirish manbalari;
- qabul qilingan me'yorlar va talablarga mos tarzda o'quv materiallari mazmuniga muvofiq keladigan moddiy-texnik bazaning tavsifi;
- ta'lim muassasasidagi sinf xonalari va o'quv kabinetlarining kompyuterlar, audio jihozlar, zallar va inventarlar bilan ta'minlanganligi;
- ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazani kengaytirishga yo'naltirilgan rejasi;
- o'qitish jarayoni sifati bilan o'quv jarayoni natijalarining mos kelish darajasi;
- ta'lim muassasasida masofaviy ta'limni joriy etish uchun moddiy-texnik bazaning mavjudligi kabilarni kiritish mumkin.

Zamonaviy auditoriya mashg'ulotlarida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish tamoyillari va mexanizmlari o'ta murakkab, ko'p qirrali pedagogik jarayonda amalga oshadi. Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy taraqqiyoti avvalo yoshlarimizning sa'y-harakatlariga bog'liqdir. Bularning barchasi bugungi kun yoshlarini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirish uchun ta'lim mazmuni birinchi darajali mohiyat kasb etadi. Uning ko'rsatkichlari sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin: ^[9]

- ta'lim muassasasida amal qilinayotgan modernizatsiyalashtirilgan ta'lim dasturlarining samaradorligi;
- majmualarda ta'lim bosqichlariaro uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanganligi va boshqalar.

O'qitish sifatining namoyon bo'lishida o'qituvchilarning shaxsiy yutuqlari muhim o'rin egallaydi.

Talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirishda ta'lim muassasasi faoliyatining ijtimoiy samaradorligi ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'quv jarayoni subyektlarida mazkur jarayondan qoniqishning hosil bo'lishi;
- o'quv jarayonining tashkil etilishi, borishi, natijalari va sifatining namoyon bo'lishi;
- o'quv jarayoni subyektlarining o'zaro hamkorligi;
- ta'lim muassasasining mavjud mavqei;
- ta'lim muassasasida amal qiladigan strategiyalar kabilar.

Ta'lim muassasalari bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasi va mazkur darajadan yuqori ta'lim muassasalarining qoniqishi ham o'qitish sifatini ifodalaydi.

O'qitish sifatini boshqarishning muhim mexanizmi unga o'quv jarayonini yaxshilash orqali ta'sir ko'rsatishda namoyon bo'ladi. Uni amalga oshirishning muhim sharti o'qitish sifati monitoringini amalga oshirishdan iborat. Mazkur monitoring maqsadga yo'naltirilgan, maxsus tashkil etilgan hamda o'qitish sifatida ro'y beradigan asosiy o'zgarishlarni uzluksiz kuzatib boradigan jarayondir. Uning asosiy maqsadi o'z vaqtida ta'lim jarayonini boshqarishga oid to'g'ri qarorlar qabul qilish, unga tuzatishlar kiritish, bashorat qilish va materiallarni tahlil etish hamda uni takomillashtirishga xizmat qiladigan sharoitlarni yaratishdan iborat.

Talabalarda ko'nikma va malakalar vositasida ularning bilish mustaqilligini shakllantirish muhim hisoblanadi:

- a) didaktik jarayonning mazmuni – barcha dasturlar uchun mazmun yagona hisoblanadi;
- b) o'quv jarayoni doirasida o'rgatish faoliyati davomida o'qituvchining yo'naltiruvchilik, rahbarlik va maslahat beruvchilik mavqei namoyon bo'ladi;
- c) o'quv jarayoni doirasida pedagogik faoliyat talabalarning yetakchilik mavqei bilan uyg'unlashadi.

Talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy loyihaviy kompetensiyalarni ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirish quyidagi tarkibiy qismlarga ajratiladi:

1. Moyillik hosil qiluvchi – talabalarni faol o'rganish jarayoniga jalb qiluvchi hamda bilish faoliyatining barcha bosqichlarida faollikni saqlab qoluvchi qiziqishlari, ehtiyojlari va mayllari.
2. Yo'naltiruvchi – natijalarni mustaqil baholash, o'zgalarning bahosiga tayangan holda o'zlari va faoliyatlariga bergan baholari, o'rganish jarayonlarini mustaqil boshqarishlari va tuzatishlar kiritishlari, o'z-o'zlarini boshqarishlari kabilar.

Ushbu qismlarning barchasi o'zaro aloqadorlikka ega. Ta'lim muassasasi va unda tahsil olayotgan talabalarning rivojlanishiga beriladigan baho ham o'qitish sifatini aniqlashda muhim o'rin tutadi. O'qitish maqsadlariga erishish uchun o'qituvchi va talabalarning o'zaro hamkorligi hamda o'z faoliyatlarini mustaqil boshqarishlari muhim hisoblanadi:

- talabalarning hamkorlikka asoslangan faoliyatlarini tashkil etish;
- o'quv-tarbiya jarayoni sifati uchun o'qituvchi hamda talabalar o'rtasida mas'uliyatni teng taqsimlash talab etiladi.

O'qitish sifati – ijtimoiy-pedagogik hodisa bo'lib, O'zbekiston jamiyatida ta'limning holati va natijadorligini aniqlovchi muhim omil hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, "Inson kapitaliga yo'naltirilayotgan investitsiya va qo'yilmalarning o'sishini, hozirgi zamonda demokratik taraqqiyot, modernizatsiya va yangilanish borasida belgilangan maqsadlarga erishishda eng muhim qadriyat va hal qiluvchi kuch bo'lgan bilim va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash vazifasini doimo o'zining asosiy ustuvor yo'nalishlari qatoriga qo'yadigan davlatgina o'zini namoyon eta olishi mumkin", degan strategiya asosida amalga oshirilgan islohotlar o'zining amaliy samarasini bermoqda.

Ta'lim texnologiyalarini amaliyotga tatbiq qilish jarayonida yangi mazmun va mohiyatga ega bo'lgan boshqaruv faoliyati yaratuvchanlik va ijodkorlikka intilish hissi bilan yo'g'rilgan. Bugungi kun o'qituvchisi ta'lim sifati va uzluksizligini ta'minlash, o'zining kasbiy darajasi va malakasini doimiy ravishda oshirib borish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish asosida o'quv jarayonini uzluksiz takomillashtirib borish hamda kasbiy masalalarni yechishga moyil bo'lishi zarur.

Ta'lim texnologiyalarining xarakterli jihatlari ta'lim subyektlarida izlanuvchanlik faoliyatining birgalikda amalga oshirilishidadir. Hissiy-obrazli muhokama va tanlov natijasida shaxslararo mustahkam hamkorlikdagi harakat vujudga keladi. Hamkorlikka oid qat'iy talablarning ishlab chiqilganligi uni o'quv jarayoni bilan birgalikda amalga oshishiga asos bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, ta'lim texnologiyalari o'qituvchidan muayyan pedagogik-psixologik mahorat va yuqori darajadagi fidoiyligni talab qiladi.

Ta'lim texnologiyalari didaktik jarayonlarni tahlil qilish va o'z faoliyatini tashkil etish metodlarini izchil tatbiq etishga yo'naltirilgandir.

Janubiy Koreya, Fransiya, Yaponiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan davlatlar tajribasida talabalarning tafakkur erkinligi va mustaqil fikrlashini shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratiladi. OTMLarda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish sohasidagi kompetensiyaviy yondashuvga ko'ra talabalarning bilim olish jarayonida o'z kuchiga bo'lgan ishonchini tarbiyalash va mustaqil fikrlashini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, talabalarda kelgusi kasbi uchun zarur bo'ladigan kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha xalqaro dasturlar, assessment topshiriqlarini tizimli qo'llash orqali ularning o'quv-biluv motivatsiyasini jadallashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa talabalarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida dolzarb muammolardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Respublikamizda ta'lim tizimini rivojlantirish, talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish hamda har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalash borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son1 Farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish hamda inson kapitalini rivojlantirish muhim vazifalar sifatida belgilandi.

Taraqqiyot strategiyasida inson qadrini ulug'lashga yo'naltirilgan ijtimoiy himoya siyosatini amalga oshirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish hamda jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Pedagogika fanida bunday tizimni shaxs ongini shakllantirishga yo'naltirilgan didaktik jarayon sifatida baholash mumkin. Unda amalga oshadigan ichki o'zgarishlar shaxs ongi strukturasi faoliyatini ta'minlaydi va bu, o'z navbatida, ta'lim-tarbiya sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlarimiz mobaynida ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash uchun bo'shohada mavjud bo'lgan yondashuvlar, tushunchalar, qarashlar va ta'limotlarni to'plash, tasnif qilish hamda ularni o'qituvchi faoliyatiga joriy etish maqsadida tegishli ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi aniqlandi.

Dunyo va respublikamizda olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, o'qituvchi bilan talaba hamkorligini tashkil etish, pedagogik jarayonni boshqarish, pedagogik jarayondagi nomuntazam hodisalarni o'rganish, dunyoni yangicha izohlash masalalarini sinergetika doirasida tadqiq etish, ta'lim mazmunini umumevropa xalqaro standartlari asosida tashkil etish hamda mutaxassislarining umummadaniy, maxsus, kasbiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan masalalarni o'rganish zarurati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>
2. Aliev I.T. "Pedagogika va psixologiya" o'quv qo'llanma. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2012-yil, 244 bet.
3. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – С. 40–141.
4. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Hasan Hakim Termiziy. Navodirul usul fi ma'rifati ahadiysir Rasul. – Bayrut, 2010. – VII. 156–157.
5. Azizxadjayev N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". – Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 bet.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

6. Абади Хусейн. Оценка и измерение в психологических и педагогических науках. – Мешхед, 1994. – 347 с.
7. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: ped. fan. dok. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2003. – 44 b.
8. To'rayev B.Z. Informatika va axborot texnologiyalari sohasi pedagoglarining umumkasbiy fanlar integratsiyasida kasbiy kompetentligini shakllantirish: ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati. – T., 2018. – 48 b.
9. Sidiqova D.Sh. Masofaviy ta'lim sharoitida talabalarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish metodikasi: ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Buxoro, 2023. – 47 b.
10. Шарипов Ш. Касб таълими ўқитувчиси компетентлигини таъминлашда илмий-методологик ёндашувлар.
11. <http://dr-sharipov.com/2014/03/02/>
12. <https://edu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
13. <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.